

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB- QUVVATLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Djumanov Turat Alimbekovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, katta o'qituvchisi
turopdjumanov02@gmail.com

Tel: +99897-770-47-72

Soliyev Diyorbek Odilbek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Menejment fakulteti 4-bosqich IX-91-talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632783>

Qishloq xo'jaligi korxonalarini davlat dasturlari asosida qo'llab-quvvatlash — mamlakat agrosanoat salohiyatini oshirish, fermer va dehqon xo'jaliklarining samaradorligini ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash hamda qishloq joylardagi aholi farovonligini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu qo'llab-quvvatlash turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Xozirgi kunda qishloq xo'jalik korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash masallariga xam aloxida axamiyat berilmoqda bunda asosan, Subsidiyalar va grantlar ajratish masalasi ya'niy urug'lik, o'g'it, yoqilg'i, texnikalar xaridi va boshqa ishlab chiqarish xarajatlarini qisman yoki to'liq qoplash uchun ajratiladi. Xamda soxani imtiyozliy kreditlar bilan ta'minlash masallari, bunda past foizli va uzoq muddatli qarzlari orqali fermer xo'jaliklari investitsiyaviy loyihalarini amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

2. Qishloq xo'jalik korxonalariga soliq imtiyozlari va engilliklar berish masalasi, qishloq xo'jaligi korxonalariga ma'lum soliq turlaridan ozod etish yoki ular uchun engillashtirilgan soliq stavkasi joriy etishga aloxida axamiyat berish lozim. SHuningdek bir qator **soliq imtiyozlari xam beriladi**. Er solig'i, foyda solig'i va boshqa to'lovlar bo'yicha engilliklar berish. Xamda yangi tashkil etilgan agrokorxonalariga bir necha yillik soliq ta'tillari berishdan iborat.

3. Qishloq xo'jaligi korxonalarini yanada rivojlantirish uchun infratuzilmani rivojlantirish masallariga aloxida axamiyat ajratish lozim, sugorish tizimlari va energiya tarmoqlarini yaxshilash, yo'llar, logistika markazlari, muzlatkich omborxonalar barpo etilish, agrosanoat klasterlari va qayta ishlash korxonalarini qurilishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib borilishi masallari. Qishloq yo'llarini ta'mirlash va transport aloqalarini rivojlantirish.

4. SHuningdek qishloq xo'jaligi korxonalarining agrobuzorga chiqishni imkoniyatlarini kengaytirish. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish uchun litsenziyalashtirish va sertifikatlashtirish jarayonlarini soddalashtirish. Xamda elektron savdo platformalari va yarmarkalar orqali mahsulotlarni sotish, elektron agrobuzor platformalari orqali savdo qilish imkoniyatlarini kengaytirish lozim. Mahalliy va xalqaro ko'rgazmalarda qatnashish uchun qo'llab-quvvatlash. Eksportga chiqish uchun sertifikatlashtirish va standartlashtirish jarayonlarini soddalashtirish lozim.

5. Soxaga ilmiy-tadqiqotva va kadrlar salohiyatini oshirish innovatsiyalar jalb qilish, ilmiy muassasalar va tajriba stantsiyalarini qo'llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalar va yuqori samarali agrotexnika usullarini joriy etish uchun davlat grantlari ajratilishi kerak. SHuningdek agroilmiy muassasalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir. Ilg'or agrotexnologiyalarni tadbiq etish uchun tajriba maydonlari tashkil qilish. Fermer va mutaxassislar uchun malaka oshirish kurslari, treninglar tashkil etish lozim.

6. Qishloq xo'jaligi xodimlari ya'niy kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish masallari, agrosoha mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlari doirasida ta'lim muassasalarini moddiy-texnik jihatdan ta'minlashga xam aloxida axamiyat qaratish lozim.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini davlat dasturlari asosida qo'llab-quvvatlash mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, oziq-ovqat mustaqilligi va qishloq aholisining turmush darajasini oshirishda hal qiluvchi omillardan biridir. Bunday dasturlar fermerlar uchun ishonchli muhit yaratib, ularni zamonaviy va raqobatbardosh ishlab chiqarishga yo'naltiradi.

SHuningdek qishloq xo'jaligi korxonalarini xozirgi kunda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda bir qator muammolar xam mavjud bunda asosan quydagilarni keltirib o'tishimiz mumkin.

1. Ayrim hollarda mablag'larning manzilli taqsimlanmasligi.
2. Axborot etishmasligi tufayli fermerlarning dasturlardan xabardor emasligi.
3. Byurokratik to'siqlar va kechiktirilgan to'lovlar.

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra bu muammolarni echimi yuzasidan bir qator taklif va tavsiyalarni xam ko'rib o'tganmiz.

1. Dasturlar bo'yicha ochiq ma'lumotlar platformasini yaratish.
2. Audit va monitoring tizimini kuchaytirish.
3. Kichik va o'rta fermer xo'jaliklariga alohida e'tibor qaratish.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini davlat dasturlari asosida qo'llab-quvvatlash — O'zbekiston agrosanoat kompleksida barqaror va samarali rivojlanishni ta'minlashning asosiy mexanizmlaridan biridir. Bu siyosatni izchillik bilan amalga oshirish orqali ichki bozorda mahsulot etarililigini ta'minlash, eksportni oshirish va aholi turmush darajasini yaxshilash mumkin bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri bo'lib, u nafaqat aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, balki eksport salohiyatini oshirish, ish o'rinlari yaratish va qishloq joylarda turmush darajasini yaxshilashda ham muhim o'rin tutadi. SHu bois, qishloq xo'jaligi korxonalarini davlat darajasida qo'llab-quvvatlash jahon amaliyotida keng qo'llaniladi va O'zbekistonda ham bu masalaga katta e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarini davlat dasturlari orqali qo'llab-quvvatlashning asosiy maqsadlari bular asosan, qishloq xo'jaligida yuqori samaradorlikka erishish, shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash xamda xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash orqali raqobatbardoshlikni oshirish borish va yangi texnologiya va innovatsiyalarni joriy etgan xolda, qishloq joylarda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashdan iborat. SHuningdek qishloq xo'jalik korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadi turadi.

Iqtisodiy xavf-xatarlarni kamaytirishga qaratilganligi. Qishloq xo'jaligi – tabiiy-iqlim sharoitiga tobe, yuqori xavfli tarmoq hisoblanadi. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordam, xususan, subsidiyalar va imtiyozli kreditlar orqali fermer va dehqonlarning moliyaviy xavflarini kamaytirishga xizmat qiladi.

SHuningdek qishloq xo'jaligi korxonalarini **moliyaviy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash turlari va shakllari quydagilardan iborat.**

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi korxonalarini qo'llab-quvvatlash va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida bir qator moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar davlat tomonidan ham, tijorat banklari va boshqa moliya institutlari orqali ham amalga oshiriladi.

1. **Davlat subsidiyalarini ajratish**, etuk mahsulot etishtirish, urug'lik, mineral o'g'itlar va yonilg'i-xom ashyo uchun to'lovlarni qisman yoki to'liq qoplash uchun. Agrofintuzilmani rivojlantirishga qaratilgan investitsiya loyihalariga subsidiyalarni ajratish. Eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun qo'llab-quvvatlash mablag'lari bilan ta'minlash bu soxaning yanada barqarorlashishiga ko'mak bo'ladi.

2. **Ilmakorlikli kreditlar va lizing dasturlari kiritish**, imtiyozli foiz stavkasidagi kreditlar (yosh fermerlar, tadbirkor ayollar uchun maxsus shartlar) bilan ta'minlash. Qishloq xo'jaligi texnikasi va jihozlarini olish uchun lizing asosida moliyalashtirish. Agrobank, Xalq banki, Ipoteka banki kabi banklar orqali tadbirkorlarni moliyalashtirish tizimi.

3. **Soliq imtiyozlari va to'lovlardan ozod qilish**, soliq to'lovlaridan vaqtincha ozod qilish yoki engillatilgan stavkada to'lash. Etishtirilgan mahsulot uchun soliq chegirmalarini joriy qilish. Eksportqiluvchi qishloq xo'jalik sub'ektlariga valyuta tushumi asosida engilliklar berishdan iborat.

4. Qishloq xo'jaligi korxonalariga **davlat kafolatlari va sug'urta tizimlarini shakllantirish lozim**. Bunda qishloq xo'jaligi loyihalari uchun davlat kafolati ostidagi moliyalashtirish. Qishloq xo'jaligi risklarini sug'urta qilish (quruqchilik, sel, xashoratlardan yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida) bu hozirgi kunda soxani yanada rivojlanishiga olib keladi.

5. SHuningdek **tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazlari va konsalting xizmatlari tashkil qilish** soxani yanada rivojlanishiga xamda moliyaviy barqarorligini taminlashga xizmatqiladi. Bunda agrotexnologiya, marketing, moliya va huquqiy masalalar bo'yicha maslahat xizmatlari tashkil qilish lozim. Xalqaro tashkilotlar va grantlar orqali texnik yordam va malaka oshirish dasturlarini shakllantirish kerak bo'ladi.

SHuningdek soxada bir qator echimini kutayotgan muammolar xam mavjud.

1. Qishloq xo'jaligi korxonalarining aksariyatida moliyaviy savodxonlik past.
2. Kichik fermerlar kreditga chiqishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
3. Sug'urta tizimining qamrovi hali etarlicha emas.
4. Qarz mablag'larini o'z vaqtida qaytarish bo'yicha risklar yuqori.

SHuning bilan birgalikda qishloq xo'jalik korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yuzasidan bir qator taklif va tavsiyalarga to'xtalib o'tish lozimdir.

5. Moliyaviy xizmatlarga etarli kirish imkonini yaratish, kichik va o'rta fermer xo'jaliklariga kredit institutlari orqali soddalashtirilgan moliyalashtirish mexanizmlari yaratilishi lozim.

1. **Sug'urta tizimini kengaytirish**, iqlim o'zgarishi xavfi yuksalayotgan sharoitda fermerlar sug'urtasiga davlat subsidiyalari miqdori oshirilishi kerak.

2. **Moliyaviy savodxonlikni oshirish**, fermerlar uchun maxsus o'quv kurslari, treninglar tashkil etish zarur.

3. **Agrar infratuzilmani rivojlantirish**, logistika, muzlatgichlar, saqlash omborlari, qayta ishlash tsexlari kabi tarmoqlarga investitsiyalarni jalb qilish muhim.

Imtiyozli moliyalashtirish mexanizmlarining mavjudligi.

- Davlattomonidan imtiyozli foiz stavkalari bilan kreditlar taqdim etiladi.
- Lizing orqali qishloq xo'jaligi texnika va jihozlarini olish imkoniyatlari yaratiladi.
- Subsidiyalar orqali urug'lik, mineral o'g'itlar, yonilg'i-moylash mahsulotlari kabi ishlab chiqarish vositalari xaridining bir qismi qoplab beriladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalariga berilayotgan soliq va bojxona imtiyozlari.

1. Qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun qator soliq turlaridan ozod etish yoki engillashtirilgan tartibda to'lash belgilangan.
2. Import qilinadigan texnika va resurslar uchun bojxona to'lovlaridan ozod qilish choralari ko'rilmogda.

Qishloq xo'jaligi har bir davlat iqtisodiyotida strategik tarmoq hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekiston kabi agrar salohiyati yuqori bo'lgan davlatlarda bu sohaning barqaror rivojlanishi iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. SHu boisdan, qishloq xo'jaligi korxonalarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash dolzarb masalaga aylangan.

Hozirgi moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, davlat subsidiyalari va imtiyozlari orqaliy qo'llab turish mexanizmlarini to'g'ri yo'lga qo'yish lozim bo'ladi. Bunda etishtirilgan mahsulot turiga qarab 10–30% gacha subsidiyalar beriladi. Mineral o'g'itlar, urug'lik va yonilg'i uchun to'lovlarni qisman davlat tomonidan qoplash tizimi yo'lga qo'yilgan. Eksport qiluvchi fermerlarga valyuta tushumiga nisbatan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilmogda.

SHuningdek qishloq xo'jaligi korxonalarini imtiyozli kredit bilan ta'mindash va lizing dasturlarini joriy qilish kerak. Agrobank, Xalq banki, Mikrokreditbank tomonidan fermer xo'jaliklariga imtiyozli kreditlar (8–12% foiz stavkada) ajratilishi belgilangan. Xamda qishloq xo'jaligi texnikasi, issiqxonalar, og'ir jihozlar uchun lizing xizmati orqali moliyalashtirish tizimi shakllantirilgan.

Soxada sug'urta tizimi va kafolatlari bo'icha xam bir qator ishlar amalga oshirilgan. 2022 yildan qishloq xo'jaligi sug'urtasi majburiy tartibda joriy etildi, xususan, iqlim xavflariga qarshi. Davlattomonidan muayyan loyihalarga kafolatlar berilib, investorlar va banklar uchun ishonchli muhityaratilmogda.

SHuningdek hozirgi global integratsiya davrida xalqaro moliyaviy institutlar ishtirokidagi loyihalarni amalga oshirish. Jahon banki, Osiyo taraqqiyotbanki, IFAD va FAO bilan hamkorlikda qator moliyaviy va texnik yordam dasturlari amalga oshirilmogda. Grantva uzoq muddatli qarzlarni orqali fermer xo'jaliklariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekistonda "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi", "Agrar sohada ilg'or texnologiyalarni joriy etish dasturi" kabi hujjatlar orqali davlatsiyosati shakllantirilgan va amalga oshiriladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida"gi 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-sonli Farmoni.
2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan № UP-5995 «O dopolnitel'nykh merax po obespecheniyu sootvetstviya pokazateley kachestva i bezopasnosti sel'skoxozyaystvennoy produktsii mejdunarodnym standartam» ot 18.05.2020 g.
3. Agricultural production statistics 2000 - 2021. FAOSTAT Analytical Brief 60. <https://www.fao.org/3/cc3751en/cc3751en>.
4. Vahobov A. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi: oziq-ovqatsanoati hamda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash sohasida to'sqinliklar va imkoniyatlar. // O'zbekiston iqtisodiyoti. –2016. -№1. 104-116;

5. Ravshanov A., Nazarov R., Tungushova D. «Xlopkovodstvo v Uzbekistane: nauchnye issledovaniya i proizvodstvennyy opyt», GUP «Redaksiya gazet« YAngi O'zbekiston» i «Pravda Vostoka», 2020 URL: <https://yuz.uz/ru/news/xlopkovodstvo-v-uzbekistane-nauchne-issledovaniya-i-proizvodstvenny-opt>.

INNOVATIVE
ACADEMY